

Aktenzeichen: 38230/01-44
Verfasser: Michael Pfeifer
Firma: MOOT Upcycling GmbH
Projektbeginn: 18.11.2022
Laufzeit: 12 Monate
Berlin 2023

“Hochwertige Kreislaufführung von Textilien durch Upcycling erstmal von Stoffflächen”

gefördert durch

Deutsche
Bundesstiftung Umwelt

www.dbu.de

Inhaltsverzeichnis

1. Kurzfassung des Berichts	3
2. Anlass und Zielsetzung des Projekts.....	3
3. Eröffnungsveranstaltung.....	4
4. Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden.....	5
5. Darstellung der tatsächlich erzielten Ergebnisse.....	5
5.1. Ergebnisse Arbeitspaket 1 – Industrielle Forschung	5
5.2. Ergebnisse Arbeitspaket 2 – Experimentelle Entwicklung.....	9
5.3. Ergebnisse Arbeitspaket 3 – Produktentwicklung	13
5.4. Ergebnisse Arbeitspaket 4 – Markttest.....	25
5.5. Ergebnisse Arbeitspaket 5 – Kommunikation und Vermarktung	33
6. Abschlussveranstaltung und Diskussion	39
7. Öffentlichkeitsarbeit und Fazit	44
Abbildungsverzeichnis	46
Tabellenverzeichnis	46

1. Kurzfassung des Berichts

Im Rahmen des 12-monatigen durch die DBU-geförderten Projektes konnte die MOOT Upcycling GmbH substantielle Verbesserungen im Bereich Upcycling erzielen. MOOT (ein Akronym für Made Out Of Trash) produziert ausschließlich aus bereits bestehenden Materialien "neue" Produkte. Durch das Upcycling-Verfahren bringt MOOT vermeintlichen Textilmüll (z.B. Bettwäsche, Decken, Sofakissenbezüge) in Form neuer Produkte (Hemden, Pullover, Beutel) lokal zurück in den Kreislauf.

Durch die DBU-Förderung konnte MOOT zwei weitere upcycling-taugliche Materialien identifizieren (leinwandbindige Bettwäsche und Fleecedecken) und daraus neue Produkte entwickeln (Hemden, Hemdkleider, Fleecepullover). Im Rahmen von fünf Arbeitspaketen hat MOOT in den vergangenen 12 Monaten alle Schritte von der Identifikation der Rohmaterialien bis hin zur Marktreife erfolgreich durchgeführt. Alle im Projekt gesetzten Ziele konnten nicht nur erreicht, sondern größtenteils sogar übertroffen werden. Im Rahmen der Abschlussveranstaltung konnte MOOT zudem aufzeigen, dass eine Fortführung und weitere Skalierung der Projektergebnisse gegeben sind.

2. Anlass und Zielsetzung des Projekts

MOOT (Made Out Of Trash) möchte ein alltägliches, aber viel zu wenig diskutiertes gesellschaftliches Problem angehen: Die Produktion von Textilien, genauer gesagt Kleidung. Kleidung ist zu einer Wegwerfware geworden. Recycling findet kaum statt, stattdessen funktioniert die Textilwirtschaft überwiegend linear, ganz nach dem Motto "take-make-waste". Statt dem vermeintlich "nachhaltigen" Angebot von Produkten aus überwiegend recycelten Materialien bedarf es einer Kreislaufführung, die alle Stufen des Lebenszyklus eines Produktes berücksichtigt und das Leben von Materialien verlängert. Nach aktuellem Stand der Technik und des Wissens fehlt es jedoch bisher an massentauglichen Ansätzen, die eine ganzheitliche Kreislaufführung von Textilien ermöglichen.

MOOT macht die vollständige Wiederverwendung bereits produzierter Textilien massentauglich und folgt somit dem "Circular Economy" Ansatz. MOOT's Re-Design Produkte bestehen zu 100% aus weggeworfenen Textilien, bei denen die Potenziale intakter, textiler Flächen genutzt werden. Dadurch hat MOOT einen innovativen Ansatz geschaffen, der sich vom Designprozess traditioneller Recycling-Modeunternehmen unterscheidet. Gleichzeitig ist das Ergebnis umso ökologischer: MOOT's Upcycling-Produkte benötigen weniger CO₂, Wasser und Produktionsschritte, können die gesamte Produktion

ausschließlich in Deutschland durchlaufen und es müssen keinerlei neu produzierte Fasern hinzugefügt werden. Dieses holistische Nachhaltigkeitskonzept wurde nun auf das Projekt „Hochwertige Kreislaufführung von Textilien durch Upcycling erstmal von Stoffflächen " übertragen, zur weiteren Steigerung des Umweltentlastungspotenzial. Zusammenfassend arbeitet MOOT mit dem Projekt an folgenden Zielsetzungen: 1) der Identifikation von upcycling-tauglichen Materialien, 2) der Entwicklung von Kompetenzen, um diese Materialien zu neuwertigen Produkten zu verarbeiten und 3) der Vermarktung der Produkte.

3. Eröffnungsveranstaltung

Zum Auftakt des Projekts fand am 20.04.2023 die Eröffnungsveranstaltung in Berlin statt. Nach der Begrüßung durch Michael Pfeifer, CO-Gründer und Geschäftsführer der MOOT Upcycling GmbH und Verena Exner, DBU Referatsleiterin “Berufsbildung und Konsum”, folgten Vorträge und die Vorstellung des Projekts. Zu hören waren Eike Müller, Leiter des Hauptstadtbüros der Deutschen Kleiderstiftung mit seinem Vortrag “Textilien im Überfluss - Einblick in die Arbeit von Textilsortierungen und Dr. phil. Thorsten Philipp zu “Transdisziplinärem Lernen - Wissensaustausch an ‘ungewöhnlichen’ Orten” von der TU Berlin. Veranstaltungsort war der MOOT Concept Store, welcher eine interaktive Vorstellung des Projekts ermöglicht hat. Zu sehen waren eine Auswahl textiler Stoffflächen, erste Entwürfe und Prototypen. Das Design-Team konnte das Konzept anhand von Live-Upcycling erfahrbar machen und Anreize zum Diskurs schaffen.

Abb. 1: Verena Exner, Nils Neubauer & Michael Pfeifer

4. Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden

Indem weitere Materialien als upcycling-tauglich identifiziert werden, müssen diese nicht mehr CO₂-intensiv verbrannt werden, sondern können in Zukunft zu neuwertiger Kleidung umgewandelt werden. Während MOOT bislang nur Heimtextilien wie Jersey-Bettwäsche und Wolldecken für die Herstellung der Produkte nutzt, wurden im Rahmen dieses Projektes zunächst zehn weitere Materialien auf ihre Upcycling-Tauglichkeit geprüft. Hierzu wurden Expert:innen-Interviews geführt, die Aufschluss über die Häufigkeit und Qualität der Textilien, den aktuellen Warenfluss und potenzielle Lieferketten gaben. Auf Grundlage dessen sollten mindestens zehn neue Materialien in die Testphase übergehen und durch experimentelles Erproben der Materialeigenschaften auf drei Ausgangsmaterialien reduziert werden. In der Phase der Produktentwicklung wurden mehrere Designs entworfen, Schnitte konstruiert und erste Prototypen erstellt. Letztendlich wurden zwei Schnittmuster für neue Produkte erstellt. Um die Markttauglichkeit jener Produkte zu testen, wurde ein Markttest in Form eines strukturierten Interviews entworfen. Nach der Strukturierung und Analyse der mindestens 30 qualitativen Interviews diente die Auswertung als Grundlage für die nächste Phase: Kommunikation und Vermarktung. Auf Basis der Erkenntnisse und eines eigens für das Projekt entworfenen Kommunikationskonzepts sollten die beiden neuen Produkte in den Verkauf übergehen. Ziel war es vor allem, die Skepsis gegenüber Upcycling-Produkten zu überwinden und innerhalb von drei Monaten 100 neue Produkte zu verkaufen.

5. Darstellung der tatsächlich erzielten Ergebnisse

Im Folgenden werden die Arbeitsergebnisse des Projekts chronologisch anhand der einzelnen Arbeitspakete aufgeführt.

5.1. Ergebnisse Arbeitspaket 1 – Industrielle Forschung

Zu Beginn des Projekts erfolgten Besuche in Textilsortierungen, um mehr über das Vorkommen verschiedener Materialien und deren Skalierbarkeit bei der Verarbeitung zu erfahren. Zunächst bei einer Sortierungsanlage der Boer Group in Dordrecht sowie bei ALTA West in Thüringen. Hierbei konnten die beiden Gründer und Hauptprojektverantwortlichen wertvolle Einblicke in die Prozesse und Materialien vor Ort erhalten.

Abb. 2: Einblicke in die Sortierung Gebotex in Dordrecht am 06. und 07.02.2023

Die Mitarbeitenden der Textilsortierung können diese schieren Mengen an Textilien in Sekundenschnelle auf Fließbänder oder in passende Behältnisse befördern. Verschiedene Sortierungen unterscheiden sich in den Mengen, die sie verarbeiten, den Kategorien, in die

sie sortieren und der Wiederverwendung der Materialien. So lassen sich auch Unterschiede bei Tardis Vintage und ALTA West feststellen. Um neue Erkenntnisse für unsere industrielle Forschung zu erhalten, haben wir unter anderem ein Interview mit Herrn Bart Vink, dem Geschäftsführer von Tardis Vintage geführt, deren Textilien von der Boer Group bezogen werden. Diese sammelt primär in Deutschland, den Niederlanden und Belgien. Tardis Vintage sei keine klassische Textilsortierung, sondern arbeite trendorientiert für den Verkauf von Second Hand Ware. Aus dem Gespräch mit Herrn Vink lassen sich folgende interessante Fakten gewinnen: insgesamt sortiert Tardis Vintage in 400 Unterkategorien und das von rund 2,5 Tonnen Textilien pro Tag. Hierbei weist er darauf hin, dass der Warenfluss in allen Kategorien relativ sicher sei. Da die Textilien für den Weiterverkauf sortiert werden, seien sie von guter bis sehr guter Qualität.

Bei Tardis Vintage liegt der Fokus nicht auf textilen Flächen, sondern auf sehr gut erhaltenen Kleidungsstücken. Es konnten insgesamt vier Kleidungsstücke gefunden werden, die sich trotz ihrer nicht flächigen Beschaffenheit eignen, um sie in die zweite Phase der experimentellen Entwicklung zu überführen.

Bei ALTA West hingegen wird "klassisch" gesammelt und sortiert. Das Interview mit Herrn Gunther Krippendorf, dem Geschäftsführer von ALTA West, ergab, dass insgesamt vor Ort in knapp 200 Kategorien sortiert werde. Dabei handle es sich im Schnitt um 35-40 Tonnen pro Tag. Die Mengen pro Kategorie schwanken jedoch stark je nach Saison. Auch der Warenfluss sei saisonabhängig. So würden im Winter grundsätzlich weniger Textilien sortiert. Die Lieferkette der Materialien sei gut nachvollziehbar, da ausschließlich in Deutschland gesammelt werde. Knapp 90% der Textilien seien in gutem bis sehr gutem Zustand und könnten somit (außer-)europäisch weiterverkauft werden. Rund 8-9% der gesammelten Materialien seien unbrauchbar und könnten teilweise nur noch zu Putzlappen verarbeitet werden. Laut Gunther Krippendorf mache eine getrennte Erfassung von Textilien für Privathaushalte Sinn, allerdings sehe er die Einflussnahme dessen auf die Höhe der Abgabemengen als eher gering, wenn Überkonsum und die Fast Fashion-Industrie als vorangestelltes grundlegendes Problem existieren. Eine weitere hohe Belastung seien Materialien, die aus besonders dicken und synthetischen Stoffen bestehen, wie bspw. Abdeckplanen. Für ALTA West, als Akteur am vermeintlichen Ende der Lebenskette von Textilien, sei es hilfreich, mit Unternehmen, wie MOOT, zusammenzuarbeiten, denn: Je mehr weiterverarbeitet werde, desto weniger müsse später verbrannt oder aufwändig nachbehandelt werden, um z.B. Fasermixe aufzuschließen.

Auf Grundlage dieser Informationen und der Sichtung der vorhandenen Materialien vor Ort konnten insgesamt zehn Stoffarten und Produkte ausgewählt werden.

In folgender Tabelle sind jene mit ihren Eigenschaften zur Upcycling-Tauglichkeit aufgelistet.

	Material	Eigenschaften
1	Jeans-Hose (100% Baumwolle)	robust, in großen Mengen verfügbar, Bekleidung
2	Regenjacke (unterschiedliche synthetische Zusammensetzung)	robust, in großen Mengen verfügbar, Bekleidung
3	Jersey-Pullover (100% Baumwolle)	in großen Mengen verfügbar, Bekleidung
4	Strick-Pullover (100% Wolle)	in großen Mengen verfügbar, hochwertiger Rohstoff, Bekleidung
5	Leinwandbindige Bettwäsche (100% Baumwolle)	großflächig, in ähnlichen Dimensionen verfügbar, robust, in großen Mengen verfügbar, Naturfaser
6	Handtuch (100% Baumwolle)	in ähnlichen Dimensionen verfügbar, robust, in großen Mengen verfügbar, Naturfaser
7	Fleecedecke (100% Polyester)	großflächig, in ähnlichen Dimensionen verfügbar, in großen Mengen verfügbar
8	Zelt (unterschiedliche synthetische Zusammensetzung)	liegt großflächig, in ähnlichen Dimensionen verfügbar, robust
9	Tischdecken (unterschiedliche Zusammensetzung)	großflächig, in ähnlichen Dimensionen verfügbar, in großen Mengen verfügbar
10	Güter-Planen (unterschiedliche Zusammensetzung)	liegt großflächig, in ähnlichen Dimensionen verfügbar, robust

Tab. 1: Vorauswahl Materialien

5.2. Ergebnisse Arbeitspaket 2 – Experimentelle Entwicklung

In der zweiten Phase, experimentelle Entwicklung, hat das Modedesign-, Näh- und Schnitt-Expert:innen-Team, bestehend aus Nils Neubauer, Nikolas Wunderlich und Alicia Ephan, die Upcycling-Tauglichkeit der zehn vorausgewählten Materialien erprobt. Zur besseren Beurteilung wurden diese in Gruppe 1: Materialien in Form von Kleidungsstücken und Gruppe 2: flächige Materialien aufgeteilt. Die Beurteilungskriterien beziehen sich auf die Materialzusammensetzung, die Weiterverarbeitung, die Wirtschaftlichkeit und die Anforderung der Produkttypen. Wobei das übergeordnete Ziel sein sollte, dass die entstehenden Produkte größtenteils identisch und in ihrer Haptik vorhersehbar sind.

Gruppe 1: Materialien in Form von Kleidungsstücken

Zunächst wurden Jeans-Hosen hinsichtlich ihrer Verwertbarkeit geprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass bereits die Materialzusammensetzung das erste Hindernis darstellt. Mittlerweile enthalten Jeans häufig einen Elasthananteil. Dieser führt dazu, dass der Baumwollstoff in gewisser Weise "verunreinigt" ist. Da die Auswahl eines ökologisch sinnvollen Materials, auch die schlussendliche Entsorgung bzw. Recyclingmöglichkeiten eines Produktes einbeziehen sollte, spricht diese Eigenschaft zunächst gegen die Nutzung von Jeans-Hosen als Ausgangsmaterial für neue Upcycling-Produkte. Trotz der hohen Verfügbarkeit des sehr robusten und deshalb vielseitig einsetzbaren Rohstoffs Jeans-Hose, überwiegt das zeitintensive Zerlegen in dessen Einzelteile. Hierbei fiel dem Produktentwicklungsteam insbesondere auf, dass die eher kleinen und unförmigen Stoffflächen, die nach dem Auftrennen der Hosennähte entstehen, eine sehr limitierte Auswahl an Produkttypen mit sich bringen. Als Lösungsansatz bietet sich das im Upcyclingbereich gerne gewählte Lösungsverfahren des Patchworks an, welches zeitlich betrachtet jedoch eher unwirtschaftlich ist. Jener Aspekt lässt sich auf die drei weiteren Materialien der Gruppe 1 übertragen. Sowohl für Regenjacken als auch Jersey- oder Strickpullover ist das Zerlegen des Kleidungsstücks in seine einzelnen Schnittteile (zu) zeitintensiv. Bei Strickpullovern stellt das Auftrennen der Nähte ein noch größeres Problem dar, da so die Faser durchbrochen wird und sich die Struktur des Stricks lösen kann, was die Weiterverarbeitung stark erschwert. Grundsätzlich sind Kleidungsstücke als Rohstoff eine Herausforderung, aufgrund ihrer unterschiedlichen Beschaffenheit. So können die Materialien in einer guten Qualität mit eher dickem Stoff vorliegen oder in einer schlechteren Qualität mit dünnerer, leichter Haptik. Dies wiederum erschwert dann die Möglichkeit des Patchworks, da die Stofflichkeiten aufeinander abgestimmt werden müssen. So gibt es Strickpullover in Fein- oder Grobstrick, aus Wolle oder Woll-Acryl-Mischungen, Jersey-Pullover mit Druck oder Applikationen, Regenjacken mit verschiedenen Beschichtungen - kurz gesagt, momentan sind die einzelnen Kleidungsstücke zu unterschiedlich, um sie massentauglich upzucyclen. An dieser Stelle müssten die

Sortierungen noch feingliedriger sortieren und innovative Lösungen zur Textilerkennung nutzen, um die genaue Aufschlüsselung der Rohstoffe erkennbar zu machen. Je genauer sortiert wird, desto leichter gestaltet sich das Upcycling der aussortierten Textilien.

Gruppe 2: Flächige Materialien

Die ausgewählten Materialien bieten den ausschlaggebenden Vorteil, dass sie großflächig vorhanden sind und in ähnlichen – also sehr vergleichbaren – Dimensionen vorliegen. Das führt dazu, dass die Verarbeitung enorm erleichtert wird und ein einzelnes Exemplar der Rohware in eine größere Stückzahl an Upcycling-Produkten transformiert werden kann. In der Sortierung stieß Herr Neubauer unter anderem auf eine Vielzahl an Tischdecken, die jedoch aus unterschiedlichen Materialien bestehen. Da die Stoffzusammensetzung variiert und die vorgefundenen Muster nicht unbedingt dem Designanspruch entsprechen, konnte zunächst keine passende Produktlinie gefunden werden. Zwei weitere interessante Materialien sind Zelte und Güterplanen. Beide Rohstoffe kommen aus dem Outdoor-Bereich und zeichnen sich deshalb durch eine robuste Beschaffenheit aus. Die wasserabweisenden Materialien scheinen vor allem geeignet für Produkte im Accessoire-Bereich (z.B. Taschen und Rucksäcke). In unseren Partnersortierungen ist die Verfügbarkeit von Zelten unbeständig. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Zelte defekt oder verschmutzt sind. Hinzu kommt, dass intakte Zelte auch als Spende benötigt werden. Zelte befinden sich in gewisser Weise zwischen den beiden Gruppen, da sie aus großen Stoffflächen bestehen, allerdings auch in ihre Einzelteile zerlegt werden müssen. Dies ist immer ein ökonomischer Faktor, der die Produktion zeitlich und finanziell belastet. Die synthetische Zusammensetzung spricht zudem aus ökologischer Perspektive gegen die Verwendung des Textils. Ähnlich ist es bei Güterplanen. Herr Krippendorf von ALTA West wies MOOT darauf hin, dass besonders dicke und synthetische Stoffe, wie bspw. Abdeckplanen, eine besonders hohe Robustheit darstellen würden. Dies wäre ein interessanter Ansatzpunkt, jedoch existiert bereits ein international etabliertes Unternehmen (FREITAG), das sich auf Upcycling von Planen spezialisiert hat.

Nun zu den drei Materialien, die in die Produktentwicklung überführt werden können. Hierbei fiel die Wahl auf zwei Materialien, die sich in vielen Faktoren sehr ähnlich sind und somit alle Beurteilungskriterien erfüllen. Handtücher und leinwandbindige Bettwäsche sind Naturfasern. Denn beide bestehen zu 100% aus Baumwolle und sind somit aus einem ökologisch sinnvollen Material, da es, falls irgendwann nötig, recyclebar ist. Sowohl Bettwäsche als auch Handtücher sind großflächig und in ähnlichen Dimensionen verfügbar. Dies ist grundlegend, um Produkte entstehen zu lassen, die größtenteils identisch sind und die gleiche Stofflichkeit besitzen. Somit eignen sie sich bestens für Upcycling. Da ein Anspruch an die Langlebigkeit

der Produkte besteht, sind besonders robuste Materialien sinnvoll. Die ersten Versuche haben gezeigt, dass sich Handtücher grundsätzlich sehr gut verarbeiten lassen. Lediglich beim Zuschnitt franst der Stoff leicht aus und hinterlässt kleinere Faserfragmente. Zunächst wurde das Material zur Fertigung eines Pullunders genutzt. Da die Muster des Rohstoffs nicht unbedingt den ästhetischen Ansprüchen von MOOT entsprechen, müssten weitere Experimente, wie eine Färbung des Materials, vorgenommen werden. Nach Abschluss der experimentellen Entwicklung wurde im März 2023 die neue Produktlinie MOOTkids veröffentlicht. Hierfür entwickelte das Team die Idee, Handtücher als Material zur Herstellung von Badeponchos für Kinder zu benutzen. Da sich die Produktlinie noch in ihrer Testphase befindet, entschied sich das Team jedoch dagegen, den Poncho als Teil des Projekts zu entwickeln.

Abb. 3: Pullunder Prototyp aus Handtuch

Abb. 4: Hemd Prototyp aus leinwandbindiger Bettwäsche

Leinwandbindige Bettwäsche wurde bereits beim Bewerbungsprozess als potenzielles Material aufgeführt. Aktuell arbeitet MOOT mit Jersey-Bettwäsche und hat somit bereits Erfahrung mit dieser Textilkategorie. Der Rohstoff hat den Vorteil, dass aus einer Bettwäsche mehrere Upcycling-Produkte gefertigt werden können. Für die Herstellung der Jersey-Produkte ist die Elastizität der Bettwäsche essenziell. Jene ist bei leinwandbindiger Bettwäsche aufgrund ihrer Faser-Eigenschaften nicht gegeben. Daher musste ein Produkt entwickelt werden, das sich entweder öffnen und schließen lässt oder nicht stark figurbetont getragen wird. Das Produktentwicklungsteam entschied sich für ein Hemd. Ein weiteres mögliches Produkt wäre darauf aufbauend ein Hemdkleid, wofür ebenfalls ein erster Prototyp genäht wurde.

Abb. 5: Inspiration Hemd

Als letztes großflächig vorliegendes Material entschied sich das Team für Fleecedecken, diese könnten als Grundlage für Fleecepullover- oder jacken genutzt werden. Fleece besteht zu 100% aus Polyester, weshalb die Materialzusammensetzung nicht vollends den Ansprüchen entspricht. Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit besticht das Material jedoch, denn es lässt sich schnell und leicht verarbeiten.

Abb. 6: Prototyp Fleecepullover aus Fleecedecke

Für den Fleecepullover wurde ebenfalls ein erster Prototyp angefertigt. Hierbei stellen sich jedoch Fragen zu Verschluss-, Bund- und Kragenlösung. Das größte Problem bei den Fleecedecken ist allerdings die Qualität, welche von stark verschmutzt bis neuwertig schwankt. Beim Designprozess ist die Sortierung also von besonderer Bedeutung. Grundsätzlich bietet das Material beste Voraussetzungen für ein massentaugliches, weitestgehend skalierbares Produkt. Fleecedecken liegen unter anderem in ausgefallenen Mustern vor, was nicht immer der notwendigen Ästhetik entspricht. Durch die synthetische Stoffzusammensetzung kommen die Decken auch nicht für einen Färbeprozess in Frage. Häufig sind Fleecedecken in Unifarben vorhanden und somit als flächiges, einfarbiges Material bestens geeignet für ein marktreifes Upcycling-Produkt. Somit konnte das Arbeitspaket mit drei vorläufigen Produktentwürfen erfolgreich abgeschlossen werden.

5.3. Ergebnisse Arbeitspaket 3 – Produktentwicklung

Mit der Zielsetzung aus leinwandbindiger Bettwäsche ein Hemd zu entwickeln und aus Fleecedecken einen Fleecepullover, startete das Produktentwicklungsteam in Arbeitspaket 3. Für das Hemd existierte bereits ein erster Grundschnitt. Dieser Grundschnitt diente als Basis für weitere Anpassungen. Mit der Kragenlösung war das Team bereits zufrieden, allerdings war der Schnitt noch zu groß und formlos. Nach den ersten Passformkontrollen an Models wurden weitere Anpassungen vorgenommen, vor allem, um die Ärmel weiter zu definieren. Diese sollten insbesondere gekürzt und in ihrem Volumen reduziert werden. Weitere

Probleme traten bei der Rückenpasse auf. Diese hatte eine leichte Rundung und wurde im Zuge der neuen Schnittkonstruktion begradigt.

Abb. 7: Prototyp Hemd mit überarbeiteter Ärmellösung und begradigter Rückenpasse

Im nächsten Schritt musste eine Lösung für den Verschluss des Hemdes gefunden werden. Da die Verarbeitung von klassischen Knopflöchern in der Produktion sehr aufwändig, zeitintensiv und somit auch teuer ist, musste eine andere Option gefunden werden. Die Baumwollbettwäsche ist robust und weist eine möglichst lange Haltbarkeit auf. Diese Charakteristik sollten auch die Knöpfe haben. Die Wahl fiel auf Jersey-Druckknöpfe aus Messing. Diese sind insbesondere für dünnere Baumwollstoffe geeignet. Die Länge und Weite des Hemdes wurden bei weiteren Passformkontrollen an Models erneut angepasst. Im letzten Schritt wurde die Knopfposition festgelegt.

Beim Verarbeiten und der Feinkontrolle des Materials ist aufgefallen, dass die Qualität der leinwandbindigen Bettwäsche noch besser ist als die der Jersey-Bettwäsche. Es sind kaum Pilling oder andere Abnutzungserscheinungen zu erkennen. Das erleichtert die Produktion enorm, da die Stoffe nicht zeitintensiv vorbereitet werden müssen. Hinsichtlich der Stofflichkeit lassen sich trotzdem Unterschiede bei der Haptik des Materials feststellen. So sind nicht nur die Ästhetik der Muster, sondern auch die Struktur des Materials in die Weiterverarbeitung mit einzubeziehen. Diese Begebenheit führte dazu, dass das Designteam die Möglichkeit sah, ein weiteres Produkt aus leinwandbindiger Bettwäsche zu entwickeln. So kann festere Bettwäsche ebenso gut für die Hemdkleidproduktion genutzt werden, wie leichtere Materialien

(z.B. Seersucker-Bettwäsche). Weiche, fließende Bettwäsche stellte sich als besonders geeignet heraus. Die Varianz der Beschaffenheit des Materials veranlasste das Produkt-Team, zusätzlich zum Hemd ein Hemdkleid zu entwerfen. Der Entwurf basiert auf dem Schnittmuster des Hemdes. Die Prototypen wurden auf alle Größen gradiert und bei mehreren Passformkontrollen an Models getestet.

Abb. 8: Prototypen Hemdkleid in den Größen XS, S, M, L

Hierbei wurden Design-Herausforderungen schnell sichtbar: Eine lockere und dennoch weibliche Passform zu entwickeln, stellte sich als äußerst schwierig heraus. Das Designteam verwarf die ersten Schnitt-Konstruktionen des Hemdkleides und arbeitete an einer feineren, körperbetonterer Silhouette. Hierbei war besonders wichtig – und herausfordernd –, dass der Schnitt trotzdem an Weite behält, um möglichst viele Körperformen zu inkludieren. Nach erfolgreicher Passform-Definition begann die Planung der Serien-Produktion. Da die lokale Herstellung in Berlin einer der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitsstandards ist, darf die Produktfertigung nicht zu komplex und zeitintensiv sein. Dadurch soll der Verkaufspreis erschwinglich bleiben. Zunächst hatte das Team erwägt, mit einer Falten- und Abnäherlösung zusätzliche Taillierung herzustellen. Diese ist jedoch zeitintensiv in der Fertigung. So erschien die Lösung, das Kleid mit einem feinen Gürtel, hergestellt aus den Seitennähten der Bettwäsche, zu taillieren, als sinnvollere Option.

Abb. 9: Prototyp Kleid mit Schnürung

An dem neuen Prototyp mit Taillengurt stellte das Design-Team bei Anproben fest, dass die gewählte Länge und Saumform noch nicht optimal sind. Aus vorangehenden Kund:innen-Befragungen konnte der Schluss gezogen werden, dass kürzere, weibliche Schnitte von Interesse sind. Der Schnitt wirkte an der Saumpartie noch etwas eindimensional. Das Team strebte hier eine dynamischere und modernere Form an. Im weiteren Prozess entstand der Entwurf für einen Saum mit seitlichem Ausschnitt. Die Rundung macht den Schnitt femininer und zeigt mehr Bein, ohne das Kleid zu sehr zu kürzen. Die finale Kleid-Passform vereint einen modernen, weiblichen Schnitt mit Praktikabilität und Komfort. Außerdem wurde der Kragen im Vergleich zum Hemd weiter ausgearbeitet. Für einen modernen Look sollte die Möglichkeit bestehen, den Kragen des Kleides komplett zu schließen. Es wurde ein Magnet in den Kragen eingearbeitet, der es den Kund:innen ermöglicht, das Kleid praktisch zu schließen. Dennoch kann es sommerlich im geöffneten Zustand getragen werden, ohne die störende Rückseite des Druckknopfs sichtbar zu machen.

Abb. 10: Prototyp Kleid mit Schnürung in S

Abb. 11: Prototyp Kleid mit Schnürung und Beinausschnitt in S

Abb. 12: Kragen geöffnet und geschlossen

Im letzten Feinschliff wurde für eine harmonische Optik die Kurve des Beinausschnittes noch etwas abgeflacht. Die Schnitte wurden im Anschluss auf die Größen XS, S, M, L und XL gradiert, digitalisiert und in die Produktion gegeben.

In der ersten Produktionsserie wurden 100 Hemden und 75 Kleider produziert. Als Vorbereitung für den Produkt-Launch wurden für beide Produkte professionelle Foto-Shootings durchgeführt. Die marktreifen Produkte konnten am 18. Juni sowohl im Onlineshop als auch im Flagship-Store zum Preis von 139€ (Hemdkleid) und 99€ (Hemd) in den Verkauf gehen.

Abb. 13: Hemdkleid in M und XL und Hemd in XS und XL

Da der Pullover aus Fleecedecken ein Produkt für den Herbst bzw. Winter ist, wurde die Produktentwicklung nicht priorisiert und startete erst im Juni. Der erste Prototyp entstand bereits zu Beginn des Jahres 2023. Hierbei stellte das Team fest, dass Fleecedecken als Ausgangsmaterial sehr divers sind. Der erste Schritt bestand darin, sich für eine konkrete Art von Fleecedecke zu entscheiden. Die Wahl fiel schließlich auf leichte Fleecedecken mit offenen Kettelnähten, wie man sie oft aus der Gastronomie kennt. Diese liegen in ausreichend großen Mengen vor und lassen sich gut verarbeiten, da der Stoff nicht zu dick ist.

Abb. 14: Leichte Fleecedecken mit offenen Kettelnähten 100% Polyester

Da nicht alle Decken gleich groß sind, war es wichtig, einen minimalistischen Schnitt zu entwerfen, um den Stoffverbrauch so gering wie möglich zu halten. So ist es möglich, aus nur einer Decke einen Pullover zu gewinnen. Grundsätzlich spricht jedoch auch nichts dagegen, einen Pullover aus mehreren Decken zu patchworken. Zum einen kann es sein, dass die Decke nicht komplett intakt ist und nur teilweise zur Weiterverarbeitung genutzt werden kann. Zum anderen entspricht ein ausgefallenes modernes Design der Ästhetik von MOOT. So kann eine große Auswahl an Pullovern erzeugt werden. Diese Vielfalt gilt auch für die Größengestaltung. So sollte von XS bis XL ein möglichst inklusiver Schnitt entstehen: In klassischer MOOT-Manier oversized und unisex. Ein sehr klarer Schnitt und ein Design ohne zusätzliche optische Merkmale, wie Gummizüge, aufgesetzte Taschen oder Ähnliches reduzieren den Aufwand und Materialverbrauch und somit auch die Herstellungskosten und den Verkaufspreis. So konnte sich das Designteam an bestehenden MOOT-Schnitten orientieren, um einen neuen Grundschnitt zu entwickeln. Die erste Herausforderung lag darin, eine Lösung für den Kragen zu finden, der beim ersten Prototyp noch nicht vorhanden war. Die Wahl fiel auf einen verlängerten Stehkragen mit Reißverschluss. So ist der Pullover variabel tragbar. Entweder hochgeklappt und geschlossen in wärmender Funktion oder bis zum Halspunkt geöffnet und umgefaltet für komfortables An- und Ausziehen.

Abb. 15: Kragen vom Prototyp Fleecepullover in M

Eine weitere Herausforderung entstand bei der Einarbeitung des Reißverschlusses. Zunächst entwickelte das Team ein Design mit einer durchgehenden Teilungsnah, bis zu welcher der Reißverschluss reicht. Die Naht auf Vorder- und Rückseite des Pullovers störte beim ersten Fitting allerdings im optischen Gesamtbild und würde eine kompliziertere Produktion mit sich bringen.

Abb. 16: Prototyp Fleecepullover in L mit Teilungsnah am Rückteil

So wurden neue Prototypen angefertigt, dessen Teilungsnaht lediglich auf der Vorderseite des Pullovers ist. Dieser Entwurf konnte in den Fittings überzeugen.

Abb. 17: Prototypen Fleecepullover in S und XL ohne Teilungsnaht am Rückteil

Im weiteren Verlauf wurden Passformänderungen bei Länge und Weite vorgenommen, sodass die Schnitte anschließend von XS bis XL gradiert und digitalisiert werden konnten. Die hier zu sehenden Pullover sind lediglich Prototypen und aus Decken gefertigt, die nicht den ästhetischen Ansprüchen von MOOT entsprechen. Deshalb besuchte das Produktentwicklungsteam am 29.08.2023 erneut die Textilsortierung Quakenbrück, um

eigenständig die Feinsortierung der Fleecedecken vorzunehmen. So kann sichergestellt werden, dass die Mitarbeitenden der Sortierung einen möglichst spezifischen Sortierauftrag erhalten. Beim Besuch wurde festgestellt, dass viele der vorsortierten Fleecedecken nicht unbedingt den Ansprüchen entsprechen. So kam es vor, dass Decken ausgewählt wurden, die nicht dehnbar sind, eine zu dicke Stofflichkeit haben, oder Markennamen & -symbole tragen und somit nicht für den Verkauf geeignet sind. Nun kann die Sortierung spezifischer durchgeführt werden. Dünne Fleecedecken mit einem gewissen Stretchanteil, in schlichten Farben und guter Qualität, werden allerdings auch an andere Kund:innen weiterverkauft. MOOTs Partnersortierung, die BOER Group, hat großes Interesse daran, das Upcycling von Textilien voranzutreiben, weshalb eine ausreichende Menge an Rohmaterialien für die Fleecepullover-Produktion gesichert werden kann.

Vor der Weitergabe an die in Berlin ansässigen Nähereien ergaben sich jedoch weitere Fragestellungen bezüglich des Reißverschlusses. Nach längerer Recherche musste das Produktentwicklungsteam feststellen, dass gebrauchte Reißverschlüsse in sehr unterschiedlicher Qualität vorliegen. Wenn Reißverschlüsse einen Mangel haben, sind sie in der Regel nicht mehr zu reparieren, sondern können nur noch ausgetauscht werden. Größere Mengen, in gleicher Qualität, ähnlicher Optik und passenden Farben zu erhalten, ist leider kaum oder nur mit enormem Zeitaufwand möglich. Da die Kund:innen ein Produkt erhalten sollen, das in Qualität und Optik zumindest ähnlich ist (der Anspruch von identischen Produkten kann mit Upcycling nicht gewährleistet werden), werden die Reißverschlüsse von einem Fachhändler zugekauft. Das Team machte mehrere Farbstudien mit einer größeren Auswahl an Fleecedecken, um festzulegen, welche Farbe der Reißverschluss haben soll.

Abb. 18: Farbstudien Reißverschluss

Die Decken wurden sortiert in kalte Töne, warme bzw. Erdtöne und kräftige Farben. Da die Produktion möglichst unkompliziert gestaltet werden sollte, fiel die Vorauswahl der

Reißverschlüsse auf lediglich vier Farben: Weiß, Schwarz, Beige und Anthrazit. Der Reißverschluss soll eher dezent ins Gesamtbild übergehen, deshalb konnten weiße und schwarze Reißverschlüsse ausgeschlossen werden, da sie durch ihre Reinheit zu stark hervorstechen. Bei Beige und Anthrazit hingegen ist der Kontrast geringer, sie fügen sich der Kombinationsfarbe besser. So wurde für kalte Töne der anthrazitfarbene Reißverschluss gewählt. Zu den Erdtönen passt der beige Reißverschluss besser. Wenn diese jedoch auch blaue Untertöne haben, kann im Einzelfall auch Anthrazit präferiert werden. Bei den kräftigen Farben sind beide Töne variabel einsetzbar, da die Farbe des Pullovers hier sowieso dominiert. Um zu Beginn Fehlerquellen bei der Auswahl zu minimieren, hat das Designteam die jeweilige Decke und Reißverschlussfarbe gepaart, bevor sie in die Produktion gehen. In Zukunft soll das vor allem bei größeren Produktionsmengen von der Näherei übernommen werden.

Der Fleecepullover wurde am 08.09.2023 in Produktion gegeben, zunächst wurden von jeder Größe 20 Stück produziert, um auf eine Gesamtzahl von 100 Produkten zu kommen. Verkauf des Fleecepullovers für 99€ startete am 30.09.2023.

Abb. 19: Fotos Fleecepullover Onlineshop (XS, S, M, L, XL)

Abseits der beiden Materialien Bettwäsche und Fleecedecken konnten zwei weitere Upcycling-Produkte hergestellt werden. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn wurden aussortierte Polyester-Laufshirts zu Schlauchschals umfunktioniert.

Abb. 20: Laufshirt der DB und upgecyclter Schlauchschal

Des Weiteren konnte aus dem ursprünglich für Kinder-Badeponchos gedachten Material, dem Baumwoll-Handtuch, ein praktischer Kulturbeutel entworfen werden. Hierfür wurde das Handtuch in kleinere Rechtecke zugeschnitten, an den Seitennähten geschlossen und anschließend um einen Reißverschluss ergänzt. Eine Lasche an der oberen Seitennaht ermöglicht das praktische Aufhängen des Beutels.

Abb. 21: Kulturbeutel aus Baumwollhandtuch

Die beiden neu identifizierten Materialien, leinwandbindige Bettwäsche und Fleecedecken, konnten unter anderem für B2B-Produkte eingesetzt werden. So entstanden für das Start-up ALRIGHTY, das fairen Kaffee vertreibt, gebrandete Hemden und Longsleeves für die Mitarbeitenden. Für die Longsleeves aus Jersey-Bettwäsche entschied sich ALRIGHTY für

eine Färbung, bei den leinwandbindigen Hemden sollte das Ursprungsmaterial erkennbar bleiben. Die Hemden aus leinwandbindiger Bettwäsche stellen ein passendes Produkt für den Business-Bereich dar. Denn auch diese könnten durch eine schonende Färbung einheitlicher gestaltet werden.

Abb. 22: Hemd aus leinwandbindiger Bettwäsche und Longsleeve aus gefärbter Jersey-Bettwäsche mit ALRIGHTY Logo

Außerdem konnte in Zusammenarbeit mit Franca Cerutti aus dem Podcast "Psychologie to go!" ein Entspannungs-Set entwickelt werden. Dieses besteht aus einem Nackenkissen, einer Schlafmaske und 24 Einschlaf-Entspannungen zum Hören. Für die Produkte wurden beide Materialien in Kombination genutzt, um eine Wendefunktion zu erhalten. So ist die Seite aus Fleecedecken eher wärmend weich und die Seite mit leinwandbindiger Bettwäsche kühlend atmungsaktiv. Auch bei diesem Produkt wurde die Bettwäsche schonend dunkelblau eingefärbt, um Einheitlichkeit zu erreichen. Für die Fleecedecken wurden ausschließlich weiße Decken sortiert. Diese Beispiele zeigen exemplarisch die vielseitige Nutzbarkeit der neu identifizierten Materialien und deren Skalierungspotenzial.

Abb. 23: Nackenkissen und Schlafmaske aus Fleecedecken und gefärbter leinwandbindiger Bettwäsche

5.4. Ergebnisse Arbeitspaket 4 – Markttest

Ursprünglich wurde für das Arbeitspaket 4 geplant, den Markttest anhand von Interviews durchzuführen, bevor die Produkte gelauncht werden. Aufgrund der Eröffnung eines zweiten Ladengeschäfts konnte das Ziel in dieser Form nicht umgesetzt werden. Stattdessen wurden vorab bei Fittings und über generelles Feedback qualitative Rückmeldungen zu Produkten gesammelt, um die Produktentwicklung zu finalisieren. Zum jeweiligen Launch der Produkte wurde ein produktspezifischer Fragebogen erstellt, der sich unter anderem am NPS (Net Promoter Score) orientiert. Hierfür wird eine automatisierte E-Mail genutzt, die zwei Wochen nach Online-Kauf des Produktes zur Beantwortung des Fragebogens aufruft. Wenn nach weiteren fünf Tagen der Fragebogen noch nicht ausgefüllt wurde, werden die Käufer:innen per Mail erinnert. Die Kund:innen haben somit ausreichend Zeit, das Produkt im Alltag zu tragen und sich eine über den ersten Eindruck hinaus fundierte Meinung zu bilden. Außerdem sammeln die Verkäufer:innen in den MOOT-Stores Feedback zu den Produkten im Gespräch und übertragen die Antworten in den Fragebogen.

Zur Entwicklung des Fragebogen-Designs:

Das Primärinteresse des Fragebogens kann mit der Frage: *Erfüllt das Design die Bedürfnisse der Zielgruppe und darüber hinaus?* zusammengefasst werden. Dies soll über die Aspekte: Passform, Haptik, Praktikabilität, Kombinierbarkeit, Verarbeitung und Preis abgedeckt werden. Für die Produkte Hemd und Hemdkleid wurde ein gemeinsamer Fragebogen genutzt, der vereinzelt produktspezifische Fragen enthält. Für den Pullover wurde ein separater Fragebogen erstellt, der das gleiche Erkenntnisinteresse verfolgt, bezüglich der Designaspekte jedoch teilweise abweicht.

Das Bedürfnis der Zielgruppe bzw. Kund:innen lässt sich wie folgt festhalten. Sie suchen ein nachhaltiges, modernes und haltbares Kleidungsstück. Das Feedback zum bisherigen Sortiment fällt sehr positiv aus. Aus vorherigen Umfragen gingen nichtsdestotrotz einige Verbesserungsvorschläge hervor. Diese lassen sich nach absteigender Häufigkeit sortiert in 6 Punkte aufschlüsseln.

1. Die Kund:innen wünschen sich eine größere Auswahl an Produkttypen.
1. Es werden sich häufig feminine Schnitte gewünscht.
2. Das Bedürfnis nach schlichten und schicken Kleidungsstücken wurde geäußert.
3. Die Preise erscheinen den Kund:innen recht hoch.
4. Es wurde betont, wie wichtig das angenehme Tragegefühl auf der Haut sei.
5. Außerdem sei eine noch bessere Größenabdeckung sinnvoll, sowohl kleinere als auch größere Größen.

6. Es wurde erwähnt, dass einfarbige Produkte, aber auch kräftigere Farben ansprechend seien.

Dieses Feedback wurde in die Entwicklung der Produkte einbezogen. So konnte mit Hemd und Hemdkleid der Wunsch nach schickeren Produkten definitiv abgedeckt werden. Beide Produkte bestehen aus leinwandbindiger Bettwäsche, welche aus 100% Baumwolle und somit sehr hautverträglich und atmungsaktiv ist. Sowohl Hemd als auch Hemdkleid decken die Größen XS bis XL ab. Da leinwandbindige Bettwäsche in großen Mengen verfügbar ist, gibt es bei der Auswahl der Stoffe und Farben einen viel größeren Spielraum, weshalb sowohl schlichte als auch knallige Produkte produziert werden können. Das Hemdkleid ist das erste Produkt, dass im klassischen Sinne nicht unisex ist. Wobei MOOT diese Unterscheidung nicht kategorisch trifft. Es entstand ein Produkt, dass durch den Gürtel tailliert und durch die Knopfleiste offener getragen werden kann. Außerdem lässt der dynamische, kürzere Rock eher verspielt anmuten. Dass Kund:innen sich billigere Produkte wünschen, lässt sich nicht umgehen. Allerdings schlüsselt MOOT seine Preise transparent auf und kann die Kosten durch faire Produktion sinnvoll begründen.

Der Fleecepullover stellt ein praktisches, viel einsetzbares Produkt dar. Da die Decken häufig einfarbig vorkommen, kann der Wunsch der Kund:innen nach einem schlichten, einfarbigen Produkt erfüllt werden. Aber auch knallige Farben finden ihren Weg ins Sortiment. Das weiche und dünne Material sorgt für ein sehr angenehmes Tragegefühl. Der Pullover vereint Wärme und Leichtigkeit. Bei den Größen können mit dem Oversize-Schnitt von XS bis XL viele Körperformen abgedeckt werden.

Auf Grundlage dieser Informationen konnten 13 Fragen formuliert werden, um zu testen, ob sich die Annahmen bestätigen lassen oder widerlegt werden. Die Fragen besitzen kaum offene Antwortmöglichkeiten, um eine möglichst objektive Auswertung zu gewährleisten. Fragebogen 1 wurde von Juli bis August versendet. Aufgrund des Verkaufsstart des Fleecepullovers im Herbst, konnte der Fragebogen 2 erst Ende September versendet werden.

Fragebogen 1 - Hemd bzw. Hemdkleid:

1. Wie wahrscheinlich ist es, dass du das Hemd bzw. Hemdkleid weiterempfehlst?

- 0-10

2. Wie gut gefällt Dir Dein neues Hemd bzw. Hemdkleid?

- 0-10

3. Wie gut passt Dir das Hemd bzw. Hemdkleid?

- Passt perfekt.
- Passt.
- Passt nicht.

Wenn Dir das Hemd bzw. Hemdkleid nicht so gut gepasst hat, woran lag es?

- Zu eng
- Zu weit
- Zu kurz
- Zu lang
- Zu körperbetont

4. Wie fühlt sich das neue Material auf Deiner Haut an?

- angenehm
- weich
- luftig
- hochwertig
- steif
- kratzig
- zu schwer
- zu dick

5. Ist die Auswahl an Farben und Mustern groß genug?

- Ja. Ist genau richtig.
- Ist ok.
- Nein. Man kann nie genug Auswahl haben.

6. Welche Muster und Farben gefallen Dir besonders gut?

- schlicht
- auffällig
- floral
- graphisch
- bunt
- gedeckte Farben
- ich mag alles

7. Lässt sich das Hemdkleid gut im Alltag tragen?

- Ja.
- Geht so.
- Nein.

8. Wie findest Du den Abstand der Knöpfe?

- Könnte kleiner sein.
- Genau richtig.
- Könnte größer sein.

9. Wenn Du das Hemdkleid gekauft hast, wie zufrieden bist Du mit der Länge?

- Zu kurz.

<ul style="list-style-type: none"> ● Genau richtig. ● Zu lang.
<p>Findest Du den Schnitt weiblich?</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ja. ● Neutral. ● Nein.
<p>Wenn du das Hemd gekauft hast. Lässt sich das Produkt gut mit Deiner restlichen Kleidung kombinieren?</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ja. ● Alles eine Frage des Stylings. ● Nein.
<p>10. Bist Du zufrieden mit der Qualität des Produktes?</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ja. ● Größtenteils. ● Nein.
<p>11. Was hat Dich an der Verarbeitung gestört?</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Freitext
<p>12. Wie findest Du das Preis-Leistungs-Verhältnis des Hemdes bzw. Hemdkleides?</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 0-10
<p>13. Hier ist Platz für Deine Anmerkungen: Was können wir noch besser machen?</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Freitext

Tab. 2: Fragebogen Hemd und Hemdkleid

Fragebogen 2 - Fleecepullover:

<p>1. Wie wahrscheinlich ist es, dass du den Fleecepullover weiterempfehlst?</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 0-10
<p>2. Wie gut gefällt Dir Dein neuer Fleecepullover?</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 0-10
<p>3. Wie gut passt Dir der Fleecepullover?</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Passt perfekt. ● Passt. ● Passt nicht.
<p>Wenn Dir der Fleecepullover nicht richtig gepasst hat, woran lag es?</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Zu eng ● Zu weit ● Zu kurz ● Zu lang

- Ärmel zu lang
- Ärmel zu kurz

4. Wie fühlt sich das neue Material auf Deiner Haut an?

- angenehm
- weich
- luftig
- hochwertig
- steif
- kratzig
- zu dick
- zu dünn

5. Ist die Auswahl an Farben und Mustern groß genug?

- Ja. Ist genau richtig.
- Ist ok.
- Nein. Man kann nie genug Auswahl haben.

6. Welche Muster und Farben gefallen Dir besonders gut?

- schlicht
- auffällig
- floral
- graphisch
- bunt
- gedeckte Farben
- ich mag alles

7. Lässt sich der Fleecepullover gut im Alltag tragen?

- Ja.
- Geht so.
- Nein.

8. Findest Du, dass die Farbe des Reißverschlusses gut zum Fleecepullover passt?

- Ja.
- Geht so.
- Nein.

9. Lässt sich der Fleecepullover gut mit Deiner restlichen Kleidung kombinieren?

- Ja.
- Alles eine Frage des Stylings.
- Nein.

10. Bist Du zufrieden mit der Qualität des Produktes?

- Ja.
- Größtenteils.
- Nein.

<p>11. Was hat Dich an der Verarbeitung gestört?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freitext
<p>12. Wie findest Du das Preis-Leistungs-Verhältnis des Hemdes bzw. Hemdkleides?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0-10
<p>13. Hier ist Platz für Deine Anmerkungen: Was können wir noch besser machen?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freitext

Tab. 3: Fragebogen Fleecepullover

Auswertung Fragebogen 1:

Die Auswertung des ersten Fragebogens fand im August statt. Im Folgenden werden die Kernaussagen zusammengefasst. Bei den ersten drei Fragen zur Zufriedenheit mit dem Hemdkleid wurden positive bis exzellente Werte auf der NPS-Skala (-100 bis +100) erreicht. Der Großteil der Kund:innen stellt sich als Promotoren heraus, die das Produkt auch aktiv weiterempfehlen würden. Im Bereich Passform und Haptik wurde das Hemdkleid ebenfalls gut angenommen. Über 60% der Käufer:innen passte das Kleid. Wenn das Produkt nicht passte, waren die häufigsten Gründe, dass es zu weit und zu kurz war. Die Haptik wurde durchweg als angenehm, weich, luftig und hochwertig beschrieben. Die Geschmäcker bei Farbe und Muster sind so divers, wie die Auswahl an Unikaten, weshalb sich anhand des Fragebogens keine klare Linie erkennen lässt. Das Hemdkleid wurde als alltagstauglich bewertet, außer von Personen, die es als zu kurz empfinden. Die Qualität des Hemdkleides wurde als sehr gut oder gut bewertet. Einziger Kritikpunkt waren die Druckknöpfe, jedoch nicht ihr Abstand. Das Preis-Leistungs-Verhältnis erreicht auf der NPS-Skala einen negativen Wert von -25.

Das Hemd erreichte bei den Fragen zur Zufriedenheit exzellente Werte (75-100). Allen Befragten passte das Hemd perfekt. Das Tragegefühl wurde ebenfalls als angenehm, weich, luftig und hochwertig benannt. Bei den Hemden lässt sich eine Tendenz zu auffälligen, grafischen und bunten Unikaten feststellen. Tragekomfort und Alltagstauglichkeit erhielten ebenfalls exzellente Werte (100). Auch die Kombinierbarkeit und Qualität wurden positiv bewertet. Die Farbe der Naht wurde als einziger Kritikpunkt genannt. Beim Preis-Leistungs-Verhältnis wurden lediglich Werte von 7 und 8 genannt, was bedeutet, dass die Befragten indifferent sind.

Interpretation und Implikationen Fragebogen 1:

Zur Beantwortung der Frage, ob die Produkte die Bedürfnisse der Zielgruppe erfüllen, lässt sich festhalten, dass sowohl beim Hemdkleid als auch beim Hemd die Ergebnisse eher positiv ausfallen. Die Werte zur Zufriedenheit und Qualität sind, wie bereits in vorherigen Umfragen,

sehr erfreulich. Die Auswahl an Farben und Mustern, und die Beschaffenheit der Materialien wird von den Kund:innen gut angenommen. Das impliziert, dass die Akzeptanz von Upcycling-Produkten hinsichtlich dieser Kriterien hoch ist. Beim Hemd gab es keine negative Rückmeldung zu Passform und Tragekomfort. Das bedeutet für MOOT, dass der Schnitt des Produkts keiner Überarbeitung bedarf. Beim Hemdkleid hingegen konnte die Passform nicht immer überzeugen. Der Hauptgrund war die Länge. Das Hemdkleid entstand als Antwort auf das lange Kleid aus Jersey-Bettwäsche, das von Kund:innen häufig als zu lang und nicht körperbetont genug bewertet wurde. Der Wert von 60% Passgenauigkeit ist jedoch akzeptabel. Die Farbe der Naht auf das Ausgangsmaterial anzupassen ist logistisch leider kompliziert umzusetzen. Da Unikate in immer wechselnden Farben produziert werden, ist es ein enormer Mehraufwand, das Garn ständig zu wechseln. Die gleiche Problematik liegt bei den Druckknöpfen vor. Diese wurden ebenfalls aus wirtschaftlichen Gründen gewählt. Eine Knopfleiste mit normalen Knöpfen würde den Preis erheblich steigern. Somit kann auf diese Kritikpunkte, insbesondere in Bezug auf die Ergebnisse beim Preis-Leistungs-Verhältnis, aktuell nicht eingegangen werden. Ziel ist ein skalierbares und massentaugliches Produkt. Prämisse ist jedoch ein nachhaltiges und faires Produkt, welches nichtsdestotrotz mit höheren Herstellungskosten einhergeht. Diese beiden Punkte zu vereinen, bedeutet beim Design Kompromisse zu finden. Das Hemd hat in dieser Hinsicht bei den Kund:innen voll überzeugt. Ein indifferentes Ergebnis beim Preis-Leistungs-Verhältnis kann im Vergleich zum Hemdkleid, das negativ bewertet wurde, als zufriedenstellend angesehen werden. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sowohl das Hemdkleid als auch das Hemd beim Markttest positiv abgeschnitten haben, wobei das Hemd besonders gut bewertet wurde.

Auswertung Fragebogen 2:

Die Auswertung des Fragebogens 2 konnte Anfang November durchgeführt werden. Die Fragen zur Zufriedenheit des Fleecepullovers konnten auf der NPS-Skala exzellente Werte erzielen (75-84 von 100). Auch hier sind die Käufer:innen als Promotoren zu klassifizieren. Allen Personen passt der Fleecepullover, 75% passt er sogar perfekt. Folglich hat niemand das Produkt retourniert. Eine Person befand die Ärmel als zu kurz, wählte jedoch trotzdem die Auswahlmöglichkeit "passt". Die Mehrheit der Befragten betitelt das Material als angenehm, weich und hochwertig, ein kleiner Prozentanteil als luftig oder zu dünn. Die Auswahl an Mustern und Farben ist für 75% genau richtig, 16% hätten gerne noch mehr Auswahl. Beim Design der Produkte überzeugen schlichte Pullover in gedeckten Farben. Danach folgen grafische Motive und an dritter Stelle florale oder bunte Designs. Die Alltagstauglichkeit des Fleecepullovers sowie die Farbauswahl des Reißverschlusses erhielten zu 100% positive Antworten. Auch die Kombinierbarkeit mit der eigenen Kleidung stufen die Befragten als sehr gut ein. Im Punkt Qualität sind keine Verbesserungsvorschläge eingegangen und die

Käufer:innen waren durchweg zufrieden. Das Preis-Leistungs-Verhältnis erhielt einen positiven Wert von 25 auf der NPS-Skala. Über die Hälfte der Befragten waren diesbezüglich indifferent.

Interpretation und Implikationen Fragebogen 2:

Die NPS-Werte der Zufriedenheit mit dem Fleecepullover lassen darauf schließen, dass die Kund:innen das neue Produkt sehr positiv annehmen. Der Großteil der Befragten gab an, das Produkt weiterempfehlen zu wollen. Der Fakt, dass keine negativen Rückmeldungen zur Passform eingingen, bestätigt, dass eine sinnvolle Größengestaltung ermöglicht wurde. Auch das angenehm weiche und hochwertige Tragegefühl auf der Haut, bekräftigt die Auswahl des Ausgangsmaterial. Ein Bruchteil benannte den Fleecepullover als "zu dünn" oder "luftig", dies lässt sich mit der leicht unterschiedlichen Beschaffenheit der Fleecedecken begründen. Es werden leichte Fleecedecken sortiert, da diese deutlich praktischer sind. Diese Praktikabilität haben die Kund:innen auch zu 100% bestätigt. Die einzelnen Decken weichen in ihrer Dicke jedoch minimal voneinander ab. Hier könnte der Anspruch sein, diese Schwankungen zu verhindern, oder sie besser kenntlich zu machen. Bei den Designs konnte eine Tendenz zu schlichten Fleecepullovern in gedeckten Farben ausgemacht werden. Dieser Faktor kann bei der Sammlung und Sortierung der Decken beachtet werden. Da beim Hemd- und Hemdkleid die Farbe des Garns als störend herausgestellt wurde, wurde beim Fleecepullover eine neue Produktionstaktik umgesetzt. In Vorarbeit werden die einzelnen Decken farblich sortiert, sodass diese auf die unterschiedlichen Reißverschluss- und Garnfarben abgestimmt werden können. Wie die Umfrage ergab, hat sich diese Taktik bewährt, da keine Beschwerden zur Thematik eingingen. Die Qualität des Pullovers wurde trotz vereinzelter Stimmen zur dünnen Haptik des Materials zu 100% mit "zufrieden" bewertet. "Der Fleecepullover trägt sich super angenehm und hält kuschelig warm, gerade wo es kälter wird, kann man darin gefühlt wohnen." (Nachricht aus dem offenen Feedback) Die Ergebnisse zum Preis-Leistungs-Verhältnis sind vor allem im Vergleich zum Hemd/-kleid überraschend. Diese erzielten einen negativen Wert von -25 auf der NPS-Skala. Der Fleecepullover allerdings erreichte einen positiven Wert von 25. Dieser Wert ist im Hinblick auf die doch oft als "zu teuer" eingestuft Produkte sehr hoch. Als Erklärungsansatz dient die als sehr gut eingestufte Qualität und äußerst zufriedenstellende Passform. Zusammenfassend erfüllt der Fleecepullover laut der Umfrage fast alle der vorab definierten Ansprüche.

5.5. Ergebnisse Arbeitspaket 5 – Kommunikation und Vermarktung

Zielsetzung des letzten Arbeitspakets ist es, mit Hilfe des Kommunikations- und Vermarktungskonzepts innerhalb von 3 Monaten mindestens 100 der neuen Produkte zu verkaufen. Da sich das Konzept auf die neu entwickelten Produkte bezieht, konnte erst im August mit der Planung begonnen werden. Als studentischer Kooperationspartner fiel die Wahl auf das Berufsausbildungszentrum Lette Verein Berlin. In Abstimmung mit Prof. Jutta Mettenbrink, tätig in den Bereichen Design-, Kunst und Kostümgeschichte, Designtheorie und Modedarstellung, wurde die Umsetzung geplant. Hauptaspekt des Kommunikations- und Vermarktungskonzepts soll es sein, die Skepsis der Kund:innen bezüglich Upcycling zu überwinden. Diese Aufgabe passt zum Lernziel des Medienkurses, in dem die Studierenden den Umgang mit sozialen Medien als Marketing-Plattformen erlernen.

Die Seminarstunde fand am 11.10.2023 statt und wurde von Nils Neubauer geleitet. Anhand einer Powerpoint Präsentation wurde die Lösung, die MOOT für den Textilmüll und das Fast-Fashion-Problem bietet, das Produktsortiment, die Wertschöpfungskette und das Business Modell vorgestellt. Im Anschluss wurden die DBU und das gemeinsame Projekt erklärt. Wie funktionieren Förderungen, was ist der Ablauf und aus welchen Arbeitsschritten setzt sich das Projekt zusammen? Die Studierenden konnten Fragen stellen, um die Hintergründe besser zu verstehen.

Problem

Der Blick hinter die Altkleidertonne: Textilmüll steigt ins Unermessliche; der Innovationsbedarf ist riesig

Source: McKinsey & Company; Scaling textile recycling in Europe—turning waste into value, 14.07.2022

Abb. 24: Präsentationsslide Textilmüll

Förderprojekt

DBU – “Hochwertige Kreislaufführung von Textilien durch Upcycling erstmals von Stoffflächen”

Zur DBU

<ul style="list-style-type: none">• fördert innovative, modellhafte und lösungsorientierte Vorhaben zum Schutz der Umwelt• Berücksichtigung der mittelständischen Wirtschaft <p>MOOTs Projekt:</p> <ul style="list-style-type: none">• weitere Textilien als Upcycling-fähig identifizieren und zwei neue Produkte entwerfen <p>Ablauf:</p> <ul style="list-style-type: none">• Antrag• Prüfung & Bewilligung• Finanzielle Zwischennachweise• Auszahlung der Fördersummen (insg. 69.372€)	<p>DBU Deutsche Bundesstiftung Umwelt</p>	<p>Fünf Arbeitspakete:</p> <ul style="list-style-type: none">• AP1: Vorauswahl Materialien• AP2: Experimentelles Erproben -> Festlegung auf 2 Materialien -> Prototypen• AP3: Produktentwicklung• AP4: Markttest• AP5: Kommunikations- und Vermarktungskonzept <p>→ Hemden und Hemdkleider aus leinwandbindiger Bettwäsche</p> <p>→ Fleecepullover aus leichten Fleecedecken</p> <p>Zusätzlich:</p> <ul style="list-style-type: none">• Eröffnungsveranstaltung• Abschlussbericht• Abschlussveranstaltung
---	---	---

Abb. 25: Präsentationsslide DBU

Sowohl die Produktfotos als auch die physischen Produkte, die im Rahmen des Projekts entstanden, wurden präsentiert, sodass die Studierenden das Hemd, Hemdkleid und den Fleecepullover in ihrer Beschaffenheit, Qualität und Optik ganzheitlich erfassen konnten.

Daraufhin wurde in den Arbeitsauftrag eingeführt, der folgendermaßen lautete:

Gestalten Sie einen Entwurf für ein Vermarktungskonzept für das Hemd/-kleid bzw. den Fleecepullover, um die Skepsis von Kund:innen bezüglich Upcyclings zu überwinden. Arbeiten Sie dafür mit der Methode des Story-Boards als Grundlage für ein Video, welches auf einer Social-Media Plattform zur Vermarktung der Upcycling-Produkte ausgespielt werden soll. Das Format sollte kreativ, kurzweilig und anregend sein. Achten Sie auf die zielgruppen- und produktspezifische Ausrichtung.

Folgende Aspekte sollten beachtet werden:

- *Skepsis der Kund:innen (Reinheit, Haltbarkeit, Bezugsquellen, Bezahlung, Preis, Transparenz)*
- *Wahrnehmung nachhaltiger Produkte als unmodisch, “öko”, zu teuer*
- *geschwächtes Vertrauen durch Phänomene wie Greenwashing*
- *Unwissenheit der Kund:innen*
- *mangelndes Wissen über die Bedingungen der Fast Fashion Industrie*
- *Unvertrautheit mit dem Begriff Upcycling*

- *Verwechslung mit klassischem Recycling*

Kernthemen sind unter anderem:

- *Darstellung des kompletten Kreislaufs unserer Produkte leicht greifbar machen*
- *Vorteile von Upcycling verständlich machen*
- *Prozesse transparent offenlegen*
- *Vertrauen schaffen und pflegen*
- *Aufklärung spielerisch, witzig, nicht belehrend oder mit Druck angehen*
- *Bewusstsein für Konsum anregen*

	A	B	C	D
1	T-Shirt			
2				
3	Einstellung	Location	Text	Protagonist:in
4	Schwenk auf T-Shirt-Kleiderständer	Store	"Das T-Shirt"	Lia
5	Protagonist:in schaut durch Unikate, Kamerafahrt	Store	"Wähle aus über 1.000 Mustern "	Lia
6	Protagonist:in zieht Unikat vom Kleiderständer, zieht es in Kabine an	Store	"Dein Upcycling-Unikat"	Lia
7	Vorhang auf: Detail Shot auf Stoff und MOOT-Etikett, Person streicht über Shirt und zieht etwas dran	Store	"handgefertigt in Berlin "; "aus super weicher und robuster Baumwoll-Bettwäsche "	Lia
8	Vorhang geht zu und jedes mal wenn er wieder auf geht hat Person anderes Unikat an / schnelle Schnitte	Store	Für jeden Style ein passendes Unikat"	Lia
9	Vorhang geht zu	Store	"Für welches Unikat entscheidest Du Dich?"	-
10	Vorhang ist zu	Store	Entdecke jetzt Dein einzigartiges Upcycling-Shirt"	-
11				
12				

Abb. 26: Story-Board Beispiel

Bevor mit der Bearbeitung der Aufgabe begonnen werden konnte, wurde von Nils Neubauer erklärt, wie MOOT momentan Marketing betreibt. In der Kommunikation nach außen stützt sich MOOT aktuell vor allem auf die Story, Vision und Mission. Diese Story wird über verschiedene Kanäle, wie die Website, Social Media, Blogposts, TV-/Radiobeiträge, Image-Videos und die Stores geteilt. Auch die Presse greift diese Story gerne auf und so ist MOOT bereits bei einigen renommierten Zeitungen und Fernsehsendern (FAZ, ZDF, WELT...) erschienen. Die schieren Mengen an Textilien oder die Näher:innen bei der Arbeit sind Bilder, die vor allem im Video-Kontext Emotionen hervorrufen und gut nutzbar gemacht werden können.

Seit September 2022 greift MOOT auch auf bezahlte Werbeanzeigen bei Facebook und Instagram zurück. Mit einem stetig variierenden Tagesbudget von 100 und 300 EUR werden die Werbeanzeigen einer sehr weiten Zielgruppe ausgespielt. Dank des Meta-Algorithmus werden die MOOT-Werbeanzeigen interessierten Personen mit einer höheren Frequenz ausgespielt. Auf Basis des Nutzer:innen-Verhaltens erweitert der selbstlernende Meta-

Algorithmus die Zielgruppe und schränkt sie ein. Die Werbeanzeigen enthalten unterschiedliche Content-Ansätze: Eher unterhaltsame Anzeigen dienen der Generierung einer hohen Besucher:innen-Zahl, Styling-Anzeigen setzen die Produkte in Szene und eine sogenannte "Everything-Anzeige" klärt ausführlich über Konzept und Mission von MOOT auf.

Den Studierenden wurden bereits entwickelte und getestete Ad-Konzepte vorgestellt sowie die zugehörigen Story-Boards. Als letzten vorbereitenden Punkt wurde die Zielgruppe vorgestellt. Aktuell ist diese zwischen 35-55 Jahren, gebildet, modeaffin und neugierig, mehr über nachhaltige Mode zu lernen. Vor allem Menschen, die bereits ein starkes Bewusstsein für Nachhaltigkeit haben, in der mittleren bis hohen Einkommensklasse liegen und bereit sind, sich mit dem eigenen Konsumverhalten auseinanderzusetzen. Das langfristige Ziel ist es jedoch den Kund:innenstamm auch auf Menschen zu erweitern, die kaum bis keine Bezugspunkte zu nachhaltiger Mode haben. Upcyclingmode soll zum Standard werden.

Abb. 27: Aufnahmen vom Vortrag am Lette Verein Berlin

Auf Grundlage dieser Informationen zu MOOT, den Produkten und der Zielgruppe konnten die Studierenden beginnen. In Gruppenarbeit und Rücksprache mit Nils Neubauer und Jutta Mettenbrink entwickelten die Studierenden erste Ideen. Unter Berücksichtigung der genannten Aspekte wurden verschiedene Formate diskutiert und deren Umsetzbarkeit betrachtet. Die Studierenden einigten sich auf Konzepte und verschriftlichten diese in der

vorgestellten Story-Board Vorlage. Zum Ende der Seminarstunde stellten die einzelnen Gruppen ihre Story-Boards im Plenum vor und erhielten Feedback.

Die Konzepte der Studierenden wurden eingesammelt und vom Marketing-Team von MOOT gesichtet. Nach interner Absprache wurde ein unterhaltsames Konzept zum Fleecepullover aus den Vorschlägen ausgewählt, da der momentane Anzeigen-Fokus auf einer möglichst reichweitenstarken Kommunikation liegt. Außerdem sollte das Konzept zeitnah umgesetzt werden. Passend zur Jahreszeit ist der Fleecepullover das sinnvollere Produkt. Die Storyline des gewählten Konzepts lautet wie folgt. Die Protagonistin spielt beide Rollen, wodurch ein humoristischer Effekt entsteht. Rolle 1 trägt das bereits etablierte Produkt, die Jacke, Rolle 2 trägt das neue Produkt, den Fleecepullover. In schnellen Schnitten wechseln die Rollen und sprechen über das neue Produkt, dessen Ursprungsmaterial, dessen Status als Unikat, das schlichere Design, die Herstellung und Langlebigkeit des Produkts. Person 1 schnappt den Laptop von Person 2, die gerade daran arbeitet, um den Fleecepullover zu kaufen. So werden mit der Anzeige mehrere der oben genannten Aspekte behandelt. Die Skepsis der Kund:innen bezüglich Haltbarkeit, die Wahrnehmung nachhaltiger Produkte als unmodisch, die Unwissenheit der Kund:innen über das Ursprungsmaterial und der Unikatfaktor beim Upcycling. Die Aufklärung erfolgt durch das gewählte Format spielerisch, witzig und nicht offensichtlich belehrend. Die Umsetzung der Werbeanzeige wurde vom Marketing-Team übernommen.

Abb. 28: Screenshots aus der Werbeanzeige

Die wichtigsten KPIs der Werbeanzeigen sind, aus der Sicht von MOOT, CPC (Cost per Click), durchschnittliche Wiedergabezeit und ROAS (Return on Advertising Spend). Hier erzielte die ausgewählte Anzeige folgende Werte:

CPC: 0,39 €

ROAS: 0,26

durchschnittliche Wiedergabezeit: 13 Sekunden

Die Werbeanzeige stieß demnach auf Interesse und erzielte einen sehr guten CPC-Wert, allerdings blieb es bei einem eher geringen Kaufanreiz. Das Ziel des Arbeitspakets 5 mit Hilfe des Kommunikationskonzepts innerhalb von 3 Monaten mindestens 100 der neu entwickelten Produkte zu verkaufen, wurde erfüllt, jedoch muss der zeitliche Rahmen weiter gesteckt werden. Es ergaben sich folgende Verkaufszahlen. Für das Hemd und das Hemdkleid startete der Verkauf am 18. Juni 2023. Bis zum Ende des Projekts wurden 71 der Produkte verkauft, davon 51 Hemden und 20 Hemdkleider.

product_title	net_quantity	gross_sales	net_sales	total_sales
Das Hemdkleid in S	6	1051.290	659.980	785.350
Das Hemd in M	6	582.310	487.450	580.090
Das Hemd in S	6	499.130	486.660	579.150
Das Hemdkleid in M	4	700.860	426.360	507.350
Das Hemdkleid in XL	4	467.240	426.360	507.350
Das Hemd in XL - Flagship-Store - grafisch	5	415.940	407.630	485.100
Das Hemd in XS	5	582.320	395.070	470.150
Das Hemdkleid in XS	3	350.430	332.910	396.150
Das Hemd in L	4	332.760	332.760	396.000
Das Hemd in M - Flagship-Store - grafisch	4	332.740	299.480	356.400
Das Hemd in S - Flagship-Store - grafisch	3	249.560	237.090	282.150
Das Hemd in L - Flagship-Store - floral	3	249.540	212.130	252.450
Das Hemd in XL - Flagship-Store - floral	2	166.380	166.380	198.000
Das Hemd in L - Flagship-Store - grafisch	2	166.370	153.900	183.150
Das Hemd in S - Flagship-Store - floral	2	166.370	153.900	183.150
Das Hemd in L - Flagship-Store - einfarbig	2	166.370	149.740	178.200
Das Hemd in M - Flagship-Store - floral	2	166.360	133.100	158.400
Das Hemdkleid in S - Flagship-Store - floral	1	116.810	116.810	139.000
Das Hemdkleid in M - Flagship-Store - grafisch	1	116.810	116.810	139.000
Das Hemdkleid in L	1	233.620	116.810	139.000
Das Hemd in XL	1	83.190	83.190	99.000
Das Hemd in M - Flagship-Store -beides	1	83.190	83.190	99.000
Das Hemd in XS - Flagship-Store - floral	2	182.180	74.870	89.100
Das Hemd in XS - Flagship-Store - grafisch	1	83.190	42.020	50.000

Abb. 29: Verkaufszahlen Hemd/-kleid 18.06.-18.11.2023

Der Verkauf des Fleecepullovers startete am 30. September 2023. Bis zum 30. November 2023 wurden 35 Produkte verkauft.

product_title	net_quantity	gross_sales	net_sales	total_sales
Der Fleecepullover in M	10	831.850	748.280	890.500
Der Fleecepullover in XS	8	665.510	648.880	772.200
Der Fleecepullover in XL	7	582.300	549.050	653.400
Der Fleecepullover in L	5	415.930	365.790	435.300
Der Fleecepullover in S	4	415.940	329.390	391.990
Der Fleecepullover in XS - Flagship Store - Einfarbig	1	83.190	83.190	99.000

Abb.30: Verkaufszahlen Fleecepullover 30.09.-30.11.2023

So konnten für die jeweiligen Zeiträume (18.06.-18.11. und 30.09.-30.11.) 107 der Produkte verkauft werden.

6. Abschlussveranstaltung und Diskussion

Zur Abschlussveranstaltung am 29.11.2023, ungefähr eine Woche nach offiziellem Projektende, wurden die Ergebnisse präsentiert und der erfolgreiche Abschluss gefeiert. Zunächst startete das Event mit der Begrüßung durch Michael Pfeifer und einem Grußwort von Frau Verena Exner, DBU Referatsleiterin für Berufsbildung und Konsum. Herr Pfeifer gab im Anschluss einen Überblick des Projekts. Aus zeitlichen Gründen wurde die ursprüngliche Agenda leicht angepasst. Gemeinsam mit Prof. Jutta Mettenbrink vom Lette Verein Berlin, die beim letzten Arbeitspaket unterstützt hatte, wurde die Kommunikation rund um das Projekt, diskutiert und das Projekt eingeordnet. Da Herr Neubauer krankheitsbedingt nicht anwesend sein konnte, erhielten die Anwesenden Einblicke in die Produktentwicklung von Alica Ephan, Teil des Produktentwicklungsteams, und an verschiedenen Infostationen. So konnten die Besucher:innen die Ausgangsmaterialien ertasten und die Unterschiede in der Stofflichkeit und die damit einhergehende Upcycling-Tauglichkeit direkt erfahren. Unter anderem wurden die im Rahmen des Projekts produzierten B2B-Produkte vorgestellt. Anschließend folgte ein Vortrag von Eike Müller, Leiter des Hauptstadtbüros der Deutschen Kleiderstiftung, zur Entwicklung von Post-Consumer Waste und der Rolle von Upcycling für Textilsortierungen. Dr. phil. Thorsten Philipp von der TU Berlin rundete die Veranstaltung mit seinem transdisziplinären Vortrag: "Umweltbildung kooperativ denken: Erfahrungen aus dem Zusammenspiel von Universität und Wirtschaft" ab.

Abb. 31: Verena Exner, Michael Pfeifer, Jutta Mettenbrink, Alicia Ephan

Abb. 32: Infostationen, B2B-Produkte

Abb.33: Eike Müller, Alicia Ephan, Dr. phil. Thorsten Philipp

Abb. 34: Besucher:innen, MOOT-Team

Die Zielsetzungen des Projekts "Hochwertige Kreislaufführung von Textilien durch Upcycling erstmal von Stoffflächen" mit Projektstart am 18.11.2023 und einjähriger Projektdauer konnten vollumfänglich erreicht, sogar übertroffen werden. Die ursprünglich festgelegte Zeitplanung der einzelnen Arbeitspakete bezog sich auf eine neunmonatige Projektdauer. Mit dieser Verlängerung ging eine zeitliche Umstrukturierung der einzelnen Arbeitspakete einher. Das

Arbeitspaket 1, Industrielle Forschung, war ursprünglich vom 18.11.22-18.01.23 angedacht. Aufgrund des höheren Arbeitsaufkommens rund um die Weihnachtszeit und Schwierigkeiten bei der Terminfindung mit den Partnersortierungen, konnten die Expert:innen-Interviews erst im Februar starten. Die Expertise half bei der Vorauswahl und Analyse von zehn Materialien. Folglich konnte mit dem Arbeitspaket 2, Experimentelle Entwicklung, erst im März nach Abschluss des ersten Pakets begonnen werden. Auch hier gelang es durch Materialerprobung und Prototypen, das Ziel zu erreichen. Mit der Eingrenzung auf die drei Materialien: Handtücher, leinwandbindige Bettwäsche und Fleecedecken startete das nächste Arbeitspaket. Die Produktentwicklung teilte sich in zwei Phasen auf. Die ursprüngliche Dauer von vier Monaten streckte sich auf insgesamt sieben Monate aus. Zunächst konnte im März mit der Entwicklung des Hemdes und Hemdkleides begonnen werden, welches im Juni in den Verkauf ging. Erst im Anschluss konnte die Entwicklung des Fleecepullovers beginnen, auch aus saisonalen Gründen, da dieser ab Ende September zum Verkauf stand. Insgesamt konnten also statt zwei Schnittmustern, sogar drei entstehen. Die neu entdeckten Rohstoffe erwiesen sich als besonders vielseitig, weshalb sie für weitere B2B-Kooperationen genutzt werden konnten. Es entstanden weiterhin Mitarbeitendenkleidung, ein Kulturbeutel, ein Schlauchschal, eine Schlafmaske und ein Nackenkissen. Jeweils simultan zum Launch der Produkte begann das Aussenden der Fragebögen des Markttests. Hier konnten, wie geplant, über 30 qualitative Interviews ausgewertet werden. Das fünfte und letzte Arbeitspaket zur Kommunikation und Vermarktung hatte zum Ziel, innerhalb von drei Monaten mindestens 100 Stück der Produkte zu verkaufen. Über den gesamten Projektzeitraum hinweg, bis Ende November, wurden insgesamt 107 Produkte verkauft. Die zeitlichen Abweichungen im Plan lassen sich also vor allem durch die Erhöhung der entworfenen Produkte, den saisonal verzögerten Verkaufsstart des Fleecepullovers sowie die Verzögerungen zu Beginn des Projekts erklären. Nichtsdestotrotz konnten alle Ziele erreicht werden und auch die Zusammenarbeit mit sämtlichen Partnern gestaltete sich unproblematisch, äußerst informativ und fruchtbar. An dieser Stelle vielen Dank an alle Beteiligten.

7. Öffentlichkeitsarbeit und Fazit

Durch die erfolgreiche Umsetzung des Projekts profitieren alle Beteiligten. Das neu gewonnene Wissen zu upcycling-tauglichen Materialien stärkt MOOT in seiner Mission, die seit November 2022 in 25 Presseveröffentlichungen geteilt wurde. Dank der Vielseitigkeit der Materialien bestehen weitere Möglichkeiten in der Produktentwicklung. Zukünftig werden vor allem EU-Regulationen das Vorhaben, weitere Materialien nutzbar zu machen, positiv antreiben. Auch B2B gilt als eine sehr wichtige und attraktive Zielgruppe. Es ist ein

wachsendes Interesse festzustellen und MOOT ist Vorreiter, den Bedarf an Upcycling-Produkten zu decken.

Wie unter 6. bereits zusammengefasst, konnten alle gesteckten Ziele erreicht, bzw. übertroffen werden. Statt ursprünglich zwei Produkten entstanden insgesamt acht, welche sich entsprechend der Zielsetzung verkauft haben. Die Vorgehensweise der Projektbearbeitung hat sich demnach bewährt. Vor allem im Bereich Produktentwicklung liegt die Stärke des MOOT-Teams. Zukünftig soll der Bereich Vermarktung noch stärker ausgebaut werden, um die Reichweite der nachhaltigen Produkte zu erhöhen. Es ist von besonderem Interesse, die identifizierten Materialien weiter nutzbar zu machen. Aufgrund der Flächigkeit und Vielseitigkeit von leinwandbindiger Bettwäsche und Fleecedecken konnten zusätzliche Produkte entworfen werden. Auch unter dem Betrachtungspunkt der Kombinationsmöglichkeit haben sich die beiden Materialien als geeignet erwiesen und eröffnen weitere Produktideen. MOOT verbucht das Projekt als Erfolg und ist äußerst motiviert, weitere upcycling-taugliche Materialien zu identifizieren und kreative Produkte für eine hochwertige Kreislaufführung zu erschaffen.

Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: Verena Exner, Nils Neubauer & Michael Pfeifer
Abb. 2: Einblicke in die Sortierung Gebotex in Dordrecht am 06. und 07.02.2023
Abb. 3: Pullunder Prototyp aus Handtuch
Abb. 4: Hemd Prototyp aus leinwandbindiger Bettwäsche
Abb. 5: Inspiration Hemd
Abb. 6: Prototyp Fleecepullover aus Fleecedecke
Abb. 7: Prototyp Hemd mit überarbeiteter Ärmellösung und begradigter Rückenpasse
Abb. 8: Prototypen Hemdkleid in den Größen XS, S, M, L
Abb. 9: Prototyp Kleid mit Schnürung
Abb. 10: Prototyp Kleid mit Schnürung in S
Abb. 11: Prototyp Kleid mit Schnürung und Beinausschnitt in S
Abb. 12: Kragen geöffnet und geschlossen
Abb. 13: Hemdkleid in M und XL und Hemd in XS und XL
Abb. 14: Leichte Fleecedecken mit offenen Kettelnähten 100% Polyester
Abb. 15: Kragen vom Prototyp Fleecepullover in M
Abb. 16: Prototyp Fleecepullover in L mit Teilungsnah am Rückteil
Abb. 17: Prototypen Fleecepullover in S und XL ohne Teilungsnah am Rückteil
Abb. 18: Farbstudien Reißverschluss
Abb. 19: Fotos Fleecepullover Onlineshop (XS, S, M, L, XL)
Abb. 20: Laufshirt der DB und upgecycelter Schlauchschal
Abb. 21: Kulturbeutel aus Baumwollhandtuch
Abb. 22: Hemd aus leinwandbindiger Bettwäsche und Longsleeve aus gefärbter Jersey-Bettwäsche mit ALRIGHTY Logo
Abb. 23: Nackenkissen und Schlafmaske aus Fleecedecken und gefärbter leinwandbindiger Bettwäsche
Abb. 24: Präsentationsslide Textilmüll
Abb. 25: Präsentationsslide DBU
Abb. 26: Story-Board Beispiel
Abb. 27: Aufnahmen vom Vortrag am Lette Verein Berlin
Abb. 28: Screenshots aus der Werbeanzeige
Abb. 29: Verkaufszahlen Hemd/-kleid 18.06.-18.11.2023
Abb.30: Verkaufszahlen Fleecepullover 30.09.-30.11.2023
Abb. 31: Verena Exner, Michael Pfeifer, Jutta Mettenbrink, Alicia Ephan
Abb. 32: Infostationen, B2B-Produkte
Abb.33: Eike Müller, Alicia Ephan, Dr. phil. Thorsten Philipp
Abb. 34: Besucher:innen, MOOT-Team

Tabellenverzeichnis

- Tab. 1: Vorauswahl Materialien
Tab. 2: Fragebogen Hemd und Hemdkleid
Tab. 3: Fragebogen Fleecepullover

Erklärung zur Verwendung und Veröffentlichung von urheberrechtlich geschütztem Material

Name: Michael Pfeifer
Institution: MOOT Upcycling GmbH
Projekttitel: Hochwertige Kreislaufführung von Textilien durch Upcycling erstmal von Stoffflächen
Aktenzeichen: 38230/01-44

Die Ergebnisse des geförderten Vorhabens sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, vorzugsweise durch Publikation in gängigen Fachorganen, durch geeignete Veranstaltungen oder durch Aufnahme in Datenbanken (vgl. XII. 3 der Förderleitlinien). Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) wird Ihren Abschlussbericht in geeigneter Form (z. B. im Internet, digital, gedruckt) veröffentlichen und weiterleiten (z. B. an Bibliothekskataloge, an wissenschaftliche Datenbanken).

Die Verwendung und Veröffentlichung Ihres Abschlussberichtes stellt eine urheberrechtliche Nutzung dar. Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass die (urheber-)rechtlich geschützten Inhalte (beispielsweise Texte, Bilder, Grafiken, Filmmaterial, Fotografien, Stadtpläne, Landkarten etc.) frei von Rechten Dritter sind bzw. ein entsprechendes Nutzungsrecht/eine entsprechende Lizenz vom jeweiligen Rechteinhaber eingeräumt worden ist. Sie sollten dies auch in Ihrem Sinne sorgfältig prüfen. Um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden, möchten wir darum bitten, uns Folgendes zu bestätigen:

Ich erkläre, versichere und gewährleiste, dass der vorliegende Abschlussbericht frei von Rechten Dritter ist und nicht gegen geltendes Recht – insbesondere gegen geltendes Urheberrecht – verstößt. Ich bin Inhaber/in aller Rechte am vorliegenden Abschlussbericht bzw. Inhaber/in der zu dessen Verwendung und Veröffentlichung durch die DBU erforderlichen Rechte, Lizenzen o. ä. Zudem stelle ich die DBU von allen geltend gemachten Ansprüchen Dritter frei, die Folge einer (urheber-)rechtswidrigen Verwendung und Veröffentlichung des vorliegenden Abschlussberichtes durch die DBU sind (z. B. Kosten einer Abmahnung und/oder eines Rechtsstreits).

Berlin, 18.12.23 *M. Pfeifer*

Datum/Unterschrift